

ӘОЖ 373.3 : 37.016 : 51 : 371.382 : 004

**БАСТАУЫШ СЫНЫП МАТЕМАТИКАСЫН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН
ТИІМДІ ГЕЙМИФИКАЦИЯ ӘДІСТЕРІ**

СЕЙЛОВА ЗОЯ ТУЛЕУБАЕВНА

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті
п.ғ.к., қауымдастырылған профессор
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, Қызылорда қ, Қазақстан

ТОҚШЫЛЫҚОВА ЗАМИРА ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті
«Педагогика, психология және бастауыш
оқыту әдістемесі» кафедрасының
ПМНО-24-1м оқу тобының магистранты,
М.Дүйсенов атындағы №15 мектеп-лицейінің
бастауыш сынып мұғалімі
Қызылорда қ, Қазақстан

Аңдатпа. Бұл мақалада бастауыш білім беруде геймификацияны қолдану, оның артықшылықтары мен кемшіліктері, сондай-ақ оқушылардың мотивациясы мен үлгеріміне әсері қарастырылады. Геймификация — педагогикалық тәсіл ретінде ойын элементтерін ойыннан тыс контексте қолдануды көздейді, оның мақсаты — оқытудың нәтижелілігі мен оқушылардың белсенділігін арттыру. Бастауыш сынып жағдайында, балалардың назары тез бөлініп кететіндіктен және олардың қызығушылығын оятуда ойынның рөлі жоғары болғандықтан, геймификация мұғалімдерге қуатты құрал бола алады. Зерттеулер көрсеткендей, оқу үдерісіне ойын элементтерін енгізу пәнге деген қызығушылықты арттырып қана қоймай, ынтымақтастық, креативтілік және сыни ойлау сияқты тереңірек дағдыларды да қалыптастырады.

Түйінді сөздер: геймификация, бастауыш сынып, математика, белсенділік, логикалық ойлау.

Аннотация. В данной статье рассматривается использование геймификации в начальном образовании, её преимущества и недостатки, а также влияние на мотивацию и успеваемость учащихся. Геймификация как педагогический подход предполагает применение игровых элементов в неигровом контексте, её цель — повысить эффективность обучения и активность учащихся. В условиях начальных классов, где внимание детей быстро рассеивается и значительную роль играет пробуждение интереса, геймификация может стать мощным инструментом для учителя. Исследования показывают, что внедрение игровых элементов в учебный процесс не только усиливает интерес к предмету, но и способствует развитию более глубоких навыков, таких как сотрудничество, креативность и критическое мышление.

Ключевые слова: геймификация, начальная школа, математика, деятельность, логическое мышление

Abstract. This article examines the use of gamification in primary education, its advantages and disadvantages, as well as its impact on students' motivation and academic performance. Gamification, as a pedagogical approach, involves the application of game elements in a non-game context, with the aim of increasing the effectiveness of learning and enhancing student engagement. In primary school settings, where children's attention is easily distracted and sparking their interest plays an important role, gamification can serve as a powerful tool for teachers. Research shows that

integrating game elements into the learning process not only increases interest in the subject but also helps develop deeper skills such as collaboration, creativity, and critical thinking.

Key words: *gamification, primary school, mathematics, activity, logical thinking.*

Геймификация — ойын элементтері мен ойын дизайны принциптерін білім беру, маркетинг, денсаулық сақтау және әлеуметтік өзара әрекет салалары сияқты ойыннан тыс контексттерде қолдануға негізделген тұжырымдама. Бұл мақалада біз геймификацияның білім беру ортасында, әсіресе бастауыш сыныптарда қалай қолданылатынына назар аударамыз.

Геймификацияның негізгі идеясы — балл, деңгей, жетістік және жарыс сияқты элементтерді қолдана отырып, оқытуды қызықты әрі интерактивті ету. Бұл бастауыш сынып оқушылары үшін аса өзекті, себебі бұл кезең жоғары ойыншылдықпен және шығармашылық өзін-өзі көрсетуге ұмтылыспен сипатталады. Геймификация оқу процесінде байқаулар, цифрлық білім беру платформалары, квесттер түрінде жүзеге асуы мүмкін. [1, 115-117 бб].

Геймификацияның негізгі компоненттері — мақсат, ойын механикалары және динамика. Мұндай құрылым оқушыларды белсенді әрекетке ынталандырып, дереу кері байланыс алуға және жаңа мақсат қоюға мүмкіндік береді. Зерттеулер геймификацияның танымдық қана емес, әлеуметтік-эмоционалдық дағдыларды да (топпен жұмыс, табандылық, сәтсіздікпен жұмыс) дамытуға ықпал ететінін көрсетеді.

Дегенмен, ойын элементтерін шамадан тыс қолдану мотивацияның төмендеуіне әкелуі мүмкін. Сол себепті геймификация дәстүрлі әдістермен үйлесімді болуы тиіс. Сонымен бірге, әрбір оқушының ерекшеліктерін ескеру маңызды — біреуді ойын ынталандырса, екіншісіне ол тиімсіз болуы мүмкін. Соңғы жылдары геймификация білім беру процесіне кеңінен енгізілуде. Оның ең кең тараған түрлерінің бірі — балл жинау, деңгейге өту, жетістік ашу сияқты жүйелер. Мұғалімдер оқушылардың үй тапсырмасын орындауы, сабаққа қатысуы немесе жақсы нәтижелері үшін балл беріп, белгілі бір деңгейге жеткен оқушыларға виртуалды марапаттар тағайындайды. Тағы бір тәсіл — оқушылардың прогресін деңгейлер жүйесі арқылы көрсету. Әр деңгейге белгілі тапсырмалар мен міндеттер сәйкестендіріледі. Бұл өз кезегінде балалардың нақты мақсат қоюына мүмкіндік береді. Сонымен қатар, топтық ойындар мен командалық турнирлер де жиі қолданылады. Бұл оқушылардың өзара әрекетін, ұжымдық жұмыс дағдыларын дамытады. Наградалар да геймификацияның маңызды бөлігі — мақтау парақтары, сертификаттар, кішкентай сыйлықтар немесе сыныптағы ерекше рөлдер мотивациялық әсер береді. Алайда, тиімді геймификация үшін мұғалімдердің оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеруі маңызды. [2, 39-50 бб].

Геймификация оқу материалын меңгеру сапасын арттырып, бірқатар дағдыларды дамытуға көмектеседі. Ойын барысында оқушылар ақпаратты талдап, шешім қабылдай отырып, сыни және шығармашылық ойлауын дамытады. Сонымен қатар ойын оқытуды қызықты етеді, бұл оқу мотивациясын арттырады. Балл жинау жүйесі оқушыларға өз прогресін бақылауға мүмкіндік береді. Бұл уақытты жоспарлау, басымдықтарды белгілеу сияқты өмірлік маңызды дағдыларды қалыптастырады. [3, 79-83 бб].

Геймификацияның тағы бір маңызды артықшылығы — топтық жұмыс. Топтық ойындар арқылы балалар ынтымақтастық, коммуникация, өз пікірін дәлелдеу дағдыларын дамытады. Ойын элементтері арқылы дереу кері байланыс берудің мүмкіндігі де үлкен рөл атқарады. [4, 24-27 бб].

Қазіргі білім беру үдерісінде цифрлық технологиялар оқу сапасын арттыруда ерекше рөл атқарады. Солардың ішінде **Genially** (genially.ru) — мұғалімдерге интерактивті презентациялар, ойындар, викториналар, инфографикалар және білім беру контентін жасауға мүмкіндік беретін заманауи платформа. Оның тиімділігі әсіресе бастауыш сыныптарда айқын көрінеді, себебі кіші жастағы оқушылар визуалды және ойын түріндегі материалдарды жақсы қабылдайды. Математика пәнін оқытуда Genially платформасын қолдану — оқушы қызығушылығын оятып, оқу үдерісін белсенді әрі тартымды ететін жаңашыл әдіс.

Қандай артықшылықтарын атап өтуге болады?

Genially арқылы мұғалімдер: қимылдайтын объектілер, анимациялар, ашылмалы тапсырмалар, жасырын элементтер қоса алады. Бұл балалардың зейінін ұзақ сақтап, математикалық ұғымдарды нақты түсінуге көмектеседі.

Genially дайын шаблондар арқылы: «Квест» ойынын, «Кім жылдам?» викторинасын, пазл-есептерді, математикалық лабиринттерді жеңіл жасауға мүмкіндік береді. Ойын түріндегі тапсырмалар оқушылардың ішкі мотивациясын арттырады.

Genially интерфейсі жеңіл болғандықтан, мұғалім арнайы бағдарламалауды білмей-ақ: презентациялар, тесттер, мини-ойындар дайындай алады. Сабаққа дайындық уақыты қысқарады, материал сапасы артады.

Платформада топтық жарыстар, жұптық тапсырмалар, жеке траектория бойынша деңгейлік жұмыстар жасауға болады. Бұл саралап оқытуға қолдау көрсетеді.

Genially платформасын математика сабақтарында қолдану тәсілдері:

1. Математикалық квесттер. Мысалы, «Жоғалған сандарды тап», «Құпия санды аш» сияқты тапсырмалар. Оқушылар деңгейлерден өтіп, дұрыс есеп шығару арқылы келесі кезеңге өтеді.

2. Интерактивті есептер. Genially арқылы дайындалған есептерде: дұрыс жауапты тапса — смайл, қате жауап болса — ескерту белгісі пайда болады. Бұл оқушыны бірден кері байланыспен қамтамасыз етеді.

3. Геометриялық фигуралармен жұмыс. Оқушылар: фигураларды таңдап, орнын ауыстырып, салыстырып, жіктей алады.

4. Логикалық ойындар. Genially логикалық тапсырмаларды визуалды етуге мүмкіндік береді: ретпен орналастыру, сәйкестендіру, сөйлемді/формуланы толықтыру, пазл жинау.

5. Тест және бақылау жұмыстары. Genially-дің интерактивті тесттері: автоматты тексерумен, бірден нәтиже көрсетумен ерекшеленеді. Мұғалім уақыт үнемдейді, ал оқушы нақты кері байланыс алады.

Жоғарыда аталған артықшылықтарға практикалық мысалдар келтіретін болсақ:

1. «10 көлеміндегі қосу-азайту» ойыны

Оқушы дұрыс есепті тапса — есік ашылады, келесі бөлмеге өтеді. Қате жауап — қайта ойлануға мүмкіндік береді.

2. «Фигураларды тап» интерактиві

Балалар сурет ішіндегі фигураларды тауып, жасырулы қабаттарды ашады. Бұл зейінді, көру қабілетін дамытады.

3. «Уақытты өлшеу» тақырыбы

Genially-ден сағат үлгісін жасап, оқушы тетігін қозғап, уақытты өзгерте алады.

Genially платформасы бастауыш сынып математикасын оқытуды жаңа деңгейге көтеретін тиімді құрал. Интерактивтілік, геймификация, тартымды визуализация — кіші жастағы оқушылар үшін математиканы қызықты әрі түсінікті етеді. Сабақтың сапасын арттырып, оқушылардың белсенділігін күшейтуге мүмкіндік береді.

Сондықтан Genially-ді математика сабақтарына енгізу — заманауи мұғалім үшін маңызды және нәтижелі әдіс.

Геймификация оқу үдерісін интерактивті және қызықты етуге мүмкіндік береді, бұл әсіресе білім беруді цифрландыру жағдайында өзекті. Геймификация оқуға деген көзқарасты айтарлықтай өзгертеді, бұл оны қызықты және белсенді етеді [5, 14-15 бб].

Оқытуды геймификациялау үшін дидактикалық әлеуеті бар бағдарламалық ресурстар мен платформалардың ауқымы өте кең және алуан түрлі. Жоғарыда аталған платформалар мен білім беру ресурстарын пайдалану ойын элементтерін білім беру үдерісіне біріктіруге мүмкіндік береді, бұл оқушылардың ынтасы мен белсенділігін арттыруға ықпал етеді. Белгілі бір құралды таңдағанда оқу мақсаттарын, оқушылардың жас ерекшеліктерін және оқу материалының көп түрлігін ескеру қажет. Заманауи платформалар бағалау жүйелері мен жетістіктерден бастап бірлескен ойын тапсырмаларына дейін әртүрлі құралдарды ұсынады, бұл мұғалімдерге әрбір жеке оқушыға көзқарасты бейімдеуге мүмкіндік береді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Мадаев, С. М., Алихаджиев, С. Х. Геймификация в образовательной среде. // Тенденция разбития науки и образования – 2023.-115-117с
2. Бекенова, С. С., Бекенова, А. С., Муталова, Ж. С. Білім берудегі геймификация модельдерін талдау.// Вестник Торайгыров Университета, – 2022, –№ 4,-39-50 бб
3. Нургалиев, М. К., Алимжанова, Л. М. Геймификация в образовании.// Международный журнал информационных и коммуникационных технологий, – 2021, –№ 2, ,-79-83 с
4. Абдыкеров, Ж.С. Геймификация в образовании / Ж.С. Абдыкеров // Высшее образование сегодня. – 2018. – №2. – 24–27с
5. Әбілқасымова, А. "Геймификация әдісін бастауыш сынып оқушыларын оқытуда қолдану." // Педагогика журналы, -2020, -№3, – 14-15 бб